

QARINDOSHLIK ATAMALARINING LUG'ATLARDA BERILISHI

Mirzayeva Aziza

Termiz davlat universiteti lingvistika yo'nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642930>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qarindoshlik atamalarining lug'atlarda ishlatilishi va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ma'lumot beriladi. Qarindoshlik atamalarining izohi, etimologiyasi, imloviy xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Ta'kidlash lozimki, qarindoshlik atamaları shu vaqtgacha turli xil lug'atlarda berib kelingan, maqolada bu atamalarning izohi, etimologiyasi hamda imlosi, ularning ifodalagan ma'nosiga ko'ra tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: lug'at, qarindoshlik jihati, etimologik xususiyati, ma'noviy jihati, izohi, tahlil va tadqiq.

O'zbek tilida qo'llanilib kelinayotgan turli xil atamalar o'ziga xos ma'noviy jihatga ega. Siyosiy sohaga xos atamalar siyosatga doir bo'lsa, fanga oid atamalar shu fanlar doirasida, iqtisodiy atamalar esa iqtisodga oid so'zlarni izohlasa, boshqa bir atamalar so'zning tarixini izohlashga ko'ra farqlanadi. Bizning lug'atlarimizda yana shunday atamalar borki, ular qarindoshlik jihatlarini ifodalashga ko'ra izohlanadi. Bu atamalar shu vaqtgacha turli lug'atlar tarkibida qo'llanilib kelingan, biz tadqiq qilmoqchi bo'lgan ushbu maqolada ham aynan qarindoshlik atamalarining xususiy jihatlari haqida so'z yuritiladi.

Qarindoshlik atamaları tarkibiga quyidagi atamalar kiradi: aka, amma, amaki, bobo, er, farzand, ona, ota, opa, ovsin, tog'a, uka, singil, xotin, yanga, pochcha, jezza, jiyan, xola, momo, qaynona, qaynota, qaynaka, qaynopa, qaynisingil, qaynuka, nevara, chevvara, bo'la, tog'avachcha, boja kabi so'zlar. Ularga atroflicha to'xtalib o'tamiz.

AKA – bir ota-onadan tug'ilgan katta o'g'il (o'zidan kichiklariga nisbatan ya'ni ,ukalarga) katta aka, o'rtancha aka, kichkina aka. Bizda bu atama oilada katta farzandalarga nisbatan qo'llaniladi . Bu ot qadimgi turkiy tildagi "yoshi katta bo'l" ma'nosini anglatgan -äq fe'lidan ä'qo'shimchasi bilan yasalgan o'zbek tilida q undoshi k kundoshiga à unlisi a unlisiga almashgan äq+a=äqa<aka . O'zbek tilida aka atamasi adabiy til uchun xos bo'lsa ,uning og'a, oka, ako kabi dialektal variantlarini uchratamiz.

OTA – farzandli, bola-chaqali er kishi (o'z bolalariga nisbatan). Ota bo'lmay ota qadrin bilmas. (maqol) Bilamizki, otalar bizda oila boshi, ular oiladagi qo'rg'onimiz hisoblanadi. Siz otamisiz, nimasiz, axir o'g'lingizni tiyib olish sira esingizga keladimi?[11 .A. Қодирий ,Ўтган кунлар]Ota so'zining padar variant ham bor bo'lib, padar bu ot pedar shaklida ham qo'llaniladi. Bu so'z asli tojikcha bo'lib, o'zbek tiliga olib kirilgan ota ma'nosini anglatadi, bu otga buzrukvor

sifatini qo‘shib, padari buzrukvor birikmasi tuzilgan bo‘lib, ulug‘ hurmatga loyiq oti ma‘nosini bildiradi.

O‘zbek tilida ota ,dada, ada, aba atamaları bo‘lib , bulardan ota, dada atamaları umum adabiy til uchun qarindoshlik atamasi sifatida qo‘llaniladi , ada atamasi esa ota atamasining dialektal sinonimi hisoblanadi.Shuningdek ,biz Ota atamasi Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘ati turk”asari misolida ko‘rib o‘tsak:

Ata -ota اباAba- ota tubutlar tilida bu arab tilining izi bo‘lsa kerak ,chunki tubutlar Yamandan qochib turklar shahriga kelib bola -chaqa qilib qolgan, دادا dada- dada,ota(o‘g‘uzcha) shuningdek , asarda o‘gay otaga nisbatan قاند سديق Qansiq ata -o‘gay ota kabi formalari keltirilgan , asarda ota atamasining erkalash shakli ham keltirilgan,masalan: اتاقي -otaginam, otajonim ma‘nosida mehribonlikni bildiruvchi erkalash shakli keltirib o‘tilgan.

AMMA-otaning singlisi yoki opasi (jiyanlarga nisbatan)katta amma ,kichik amma .M:Fotima Elmurodga sinfdosh bir ayolning jiyani bo‘lib ammasining oldiga bot-bot kelib turar edi.[2.Shuhrat “Shinelli yillar”] O‘zbek tilidagi (amma) variantlar asosan arab tilidagi عمّة — (со сто-роне отца) тётка (P.-арб. сл., 1959, 608-бет)dan kelib chiqqan bo‘lib , shu tillarning qonun -qoidasi asosida shakllanganidir . Bu amma atamasi o‘zbek tilida juda uzoq vaqtlardan ma‘lum bo‘lib, o‘zbek klassik adabiyotlarda otasining opasi va singlisi ma‘nosida keng turda ishlatilganligi ko‘rinadi . Amma begimlar keldilar (Bobir)

XOLA-onaning singlisi yoki opasi. Bobur xolasi va qaylig‘ini butun odamlariyu ko‘ch-ko‘ronlari bilan birga qo‘riqlab olib kelmoqda[3. P.Qodirov “Yulduzli tunlar] O‘zbek tilidagi xola atamasi arab tilidagi خالة تётка (со стороны матери55) atamasi asosida shakllangan bo‘lib , arab tilida ham shunday onasining opasi ,singlisi ma‘nosida ishlatiladi .Xola so‘zi atama sifatida o‘zbek tiliga qadim zamonda kirib o‘zlashgan bo‘lib ,”Bobirnoma”va “Xumoyunnoma”da ham shu ma‘noda ko‘p ishlatiladi :Ushbu safar qilg‘on yurtga mening xolam Davlat Sultonxonimning qutluq Muhammad otliq ko‘kaltoshi Koshg‘ardan xonim qoshidan xat va bilkot kelturdi (Bobirnoma);Sizga ko‘rpacha olib keldim , -dedi shivirlab , -uyga ammam va xolamlar kelishgan ,men ularni uxlatib chiqaman.....(A.Qodiriy,Mehr. Ch)

Xola atamasini Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘ati turk”asari misolida ko‘rib o‘tsak. كوكوKoku -xola,bu so'zning كو'كoo talafuz shakli ham mavjud

بالديز Baldiz -xotinning singlisi,erning singlisi baldiz deyilmaydi singil deyiladi

Lug'atda keltirilgan بالديز Baldiz atamasini biz o'zbek tilida uchratmaymiz, qadimgi turkiy tilda mavjud bo'lgan bu atama bizda xotin tarafning singlisiga nisbatan qo'llaniladigan bunday atama yo'q.

ONA-Farzandi yoki farzandlari bo'lgan xotin(o'z tuqqan farzandlariga nisbatan)bolali xotin .Ona bu bizning eng yaqin insonimiz oiladgi eng asosiy sirdosh hisoblanadi.Qiz ertalab turib,darrov onasiga razm soldi.[4 OYBEK "Tanlangan asarlar]Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu so'z ana tarzida talaffuz qilingan ,o'zbek tilida bu so'z boshlanishidagi ä unlisi va oxiridagi a unlisi o'zgarib äna>onaga almashgan Ona atamasi adabiy til uchun qabul qilingan bo'lib,uning dialektal sinonimlari :aya ,oyi ,ena kabi variantdoshlari mavjud .Ona atamasining formalarini Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'ati turk"asarida turli variantlarda ko'rib o'tsak.أما Uma -ona (tubutlar tilida)arablardan qolgan bo'lsa kerak .أبا.Aba - ona(o'g'uzcha).Qarluq tumanlari qattiq "P" bilan آبا Apa deyдилar

آناAna-ona kabi variantlari hamda lug'aviy shakli ham keltirib o'tilgan آناقىAnaqi -onaginam so'zining erkalash mehribonlikni bildiruvchi shaklini ko'rishimiz mumkin .

UKA-bir ota-ona o'g'illaridan kichigi (katta yoshdagi farzandlarga nisbatan)

U ota-onasidan yigirma yoshida qolib, ukalarini qiyinchilik bilan boqqan [5. I. RAHIM "Chin muhabbat"]Uka so'zi qadimgi turkiy tilda "öke" tarzida talaffuz qilingan, o'zbek tilida ö unlisi u unlisiga ga e unlisi a unlisiga almashgan öke>uka.Dastlab bu ot "kichik farzand " ma'nosini bildirgan (qiz uka , o'g'il uka)tarzida ishlatilgan , keyinchalik ma'no torayishi yuz berib ,"kichik o'g'il farzand" ma'nosini anglata boshlagan .Uka atamasining sinonimi ini hisoblanadi .Hozirgi zamon o'zbek tilida ini terminiga nisbatan uka atamasi ko'p ishlatiladi ,uning ma'no doirasi kengdir . Ini asosan o'zining tug'ishgan birodariga nisbatan ishlatilsa ,uka varianti esa erkak birodariga nisbatan qo'llanilishi bilan birga singil ma'nosida ham ishlatiladi .

OPA- bir ota-onadan tug'ilgan farzandlar ichida o'zidan kichiklarga (ukalarga ,singillarga)nisbatan katta qiz .Opasi erga tekkanda, Adolat o'n bir yashar qiz edi[6 A. Qahhor "Chin muhabbat"]Bu ot qadimgi turkiy tildagi " Yoshi katta bo'l"ma'nosini anglatgan -"ab" fe'lidan "a" qo'shimchasi bilan yasalgan.Aba o'zbek tilining ba'zi shevalarida hozir ham mavjud .keyinchalik "b" undoshi "p"undoshiga almashgan .Ab +a=aba aba>apa>opa Hozirgi zamon o'zbek tilida opa terminidan tashqari uning diealektlardagi аya , buvche [Ш.Шоабдурахмонов, Узбек адабий тили ва ўзбек халқ шевалари, 247-бет].opa atamasining diealektal sinonimi egachi atamasi hisoblanadi .Egachi -

egichə termini esa qadimgi ög (ona)terminiga acha terminini qoʻshish natijasida ög+acha –ögacha –egacha-egachi formasida shakllangan boʻlishi mumkin . Bu soʻz ham keyingi davrlarda soʻz yasash natijasida vujudga kelgandir ,chunki qadimgi yodgorliklarda bu soʻz termin yoki soʻz turkumi sifatida ham uchramaydi .Hozirgi zamon oʻzbek tilida bu opa maʼnosida aya soʻzi ishlatilsa ham shevalarda oʻzining tugʻishgan opasi , begona ayol shaxslarga nisbatan hurmattalab murojat qilish uchun qoʻllaniladi .Oʻzbek adabiy tilida esa bu aya atamasi asosan begona ayol shaxslarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. SHuningdek , oʻzbek tilining baʼzi shevalarida ona maʼnosida ham qoʻllaniladi . Oʻzbek adabiy tilida opa termini baʼzida ona maʼnosida ham uchrab turadi.Lekin jonli soʻzlashuv tilida , agar onasi yosh boʻlsa onasini opa deb aytish hodisasi koʻproq uchraydi : Xomush turganimdan ajablangan farzandim yuzimga tikilib:

— Ha, opa charchadingizmi, soʻradi , lekin bola emasmi keltirgan sovgʻalarimni olib , quvonib , mehribonchiligini ham darrov unuta qoldi (Tosh. haq).SHuningdek ,Mahmud Koshgʻariyning “Devoni lugʻati turk”asarida bir qancha qarindoshlik atamalari keltirilib oʻtilgan boʻlib ular : جارجماق. Char-charmoq- bola-chaqalar مامۇ Mamu-nikoh kechasi kelin bilan birga yuboriladigan xotin,yanga aslida bu so'z turkcha emasdir

قازن لكون-قازين Qazin -qaznagun-kuyov va kuyovning qarindoshlariga aytiladi va bu so'z qo'shaloq holda qo'llaniladi.

Lugʻatda keltirilgan ayrim atamalarning yaʼni قازن لكون-قازين Qazin - qaznagun atamasining oʻzbek tilida varianti mavjud emas,yaʼni bizda kuyov va uning qarindoshlariga nisbatan atama yoʻq. مامۇ Mamu atamasi ham oʻzbek tilida aynan shu nom bilan atalgan atamasini biz uchratmaymiz .Bu atamalar qarindoshlik jihatlarini ,qarindoshlarning qanchalik uzoq-yaqinligini bu atamalarning qaysi tarafga er yoki xotin tarafga tegishli ekanligini ,qaysi jihatdan qarindosh ekanligini ifodalaydi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirilib oʻtilgan atamalar ularning izohi, qanday kelib chiqqanligi ,xususiy, maʼnoviy jihatdan qarindoshlarning bir-birini qanday atashi ularning jinsiga ,yoshiga,qay darajada yaqinligiga koʻra toʻxtalib oʻtdik .

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati :

1. Mahmud Koshgʻariyning “Devoni lugʻati turk “ asari 3 jildi Oʻzbekiston SSSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti Toshkent 1963.
2. O"zbek tilining izohli lug"ati. O"zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti T.2006
3. Исмоилов И. Узбек тилида қавм-қариндошлик терминларига доир

баъзи мулоҳазалар. «Узбек тили ва адабиёти» № 4, Тошкент, 1964.

4. Z. M. Ma'rufov tahriri ostida O'zbek tilining izohli lug'ati " Rus tili " nashriyoti Moskva 1981.
5. SHavkat Rahmatullayev O'zbek tilining etimologik lug'ati "Universitet " Toshkent 2009.
6. A. Madvaliyev hamda E. Begmatov tomonidan tuzilgan N. Mahmudov tahriri ostida O'zbek tilining imlo lug'ati T.2013.

